

Голові Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Бабаку Сергію Віталійовичу
вул. Садова, 3а, м. Київ, 01008

Від кого: **Громадська організація «Львівський аналітичний дім»**
(код ЄДРПОУ 34167033) <https://opendatabot.ua/c/34167033>

в особі керівника Лозинського Олега Михайловича, кандидата психологічних наук.

Адреса: 79037, м. Львів, вул. Рубінова, 15/1, телефон/вайбер/вацап: 0959173362;

e-mail: lviv-forum@ukr.net

Вих. № 220 від «15» квітня 2026 р.

ЗВЕРНЕННЯ

щодо штучного створення фінансового бар'єру у доступі до професії та ігнорування органами виконавчої влади ознак майнової дискримінації вчених

Коротка анотація (Executive Summary). Дане звернення розкриває системну проблему майнової дискримінації науково-педагогічних працівників (НПП), спричинену невідповідністю Ліцензійних умов МОН (Постанова КМУ №1187) стандартам Угоди про асоціацію з ЄС та КЗпП України, що протиправно вимагає 5 публікацій, при цьому жодним чином не компенсує публікаційні витрати. Штучний дефіцит безоплатних публікаційних місць становить понад 90-95%, чим науковців примушено витратити до 300% місячного доходу лише за одну публікацію на виконання державних ліцензійних нормативів. Ми вимагаємо проведення аудиту використання коштів програми Ukraine Facility та впровадження механізму «Публікаційного ваучера» для захисту людського капіталу в науці.

Шановний Сергію Віталійовичу!

Звернення до Вас є частиною системного оскарження дискримінаційних умов праці наукових та науково-педагогічних працівників. Аналогічні звернення щодо *порушення* прав людини, майнової дискримінації, ознак корупційних ризиків, створення антиконкурентних умов та монополій на ринку, зобов'язань України згідно до Угоди з ЄС надіслані до КМУ, Міністерства юстиції України, МОН України, Уповноваженого ВРУ з прав людини, НАЗК, АМКУ, Ради Європи в Україні, Європейського бюро з питань протидії шахрайству (OLAF), Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної, Державної служби України з питань праці інтеграції України.

Звертаємо Вашу увагу, що викладені факти стосуються не лише порушення внутрішнього законодавства, а й ставлять під загрозу виконання Україною зобов'язань перед Європейським Союзом, зокрема в частині забезпечення стандартів гідної праці та прозорого використання фінансової допомоги в межах програми Ukraine Facility.

Копії будь-якого з цих звернень до вказаних суб'єктів будуть надані на вимогу в електронному запиті.

Просимо розглянути цю заяву особисто в межах повноважень парламентського контролю, а не передавати на розгляд МОН, чия бездіяльність є предметом оскарження. ГО «Львівський аналітичний дім» звертається до Вас як до суб'єкта парламентського контролю.

ГО «Львівський аналітичний дім» підтримує високі вимоги до якості наукових досліджень НПП в системі освіти і науки, зокрема щодо щорічного публікування наукових результатів в фахових журналах.

Водночас відповіді від МОН України (вих. №21/391-26 від 05.03.2026; вих. №1/6614-26 від 02.04.2026) та Міністерства юстиції України (вих. №44545/3180-4-26/7.2.3 від 01.04.2026) свідчать, що МОН *свідомо відмовляється аналізувати* економічну спроможність НПП виконати п. 38 Постанови КМУ №1187, *не бажає визнати проблему*, та *не має економічного обґрунтування* 5-ти публікацій в

журналах в Scopus/WoS, в журналах категорії «А» та «Б», *не передбачає жодних фінансових компенсацій* авторам за понесені значні публікаційні видатки.

1. Штучний дефіцит та платність видань

Аргументи МОН у вказаних листах-відписах про «безкоштовні можливості» для публікацій є маніпулятивними. Аналіз пропускну здатності журналів доводить неможливість виконання Ліцензійних норм безкоштовно для переважної більшості НПП. В Україні лише ~10% від потреби у публікаціях Scopus/WoS покривається державним фінансуванням. У Додатку 1 представлена статистична інформація в таблицях 2, 3, що демонструє неможливість виконання вимог МОН безоплатно через тотальний дефіцит місць (від 78% до 100%) у журналах Scopus/Web of Science в Україні, в журналах категорії «А» та «Б». Лише 1 з 20 НПП має шанс отримати безкоштовну публікацію, решта – змушені оплачувати публікаційні видатки з своєї зарплати.

2. Економічний розрахунок виконання ліцензійних умов та доходи

Практика ЄС передбачає відшкодування витрат для НПП на публікації (APC) за рахунок бюджету проектів або установ, а не з особистих коштів наукових працівників (див. Додаток 1, табл. 4). Угода про асоціацію України з ЄС передбачає, що держава взяла на себе зобов'язання реформувати законодавство для зближення з політикою ЄС у сфері наукових досліджень та інновацій. Статус України як асоційованої країни в «Horizon Europe» зобов'язує її офіційно брати участь у програмі на рівних умовах з країнами-членами ЄС, що передбачає впровадження європейських практик фінансування наукових результатів. Згідно зі статтями 419 та 420 Угоди України з ЄС, держава зобов'язалася забезпечувати належний рівень соціального захисту, дотримуватися стандартів гідної праці, охорони праці, соціального захисту, протидії дискримінації.

МОН вимагає від НПП наявність 5 публікацій в журналах Scopus/WoS, в журналах категорії «А» (вартістю від 15000 грн), в журналах категорії «Б» (вартістю від 1500 грн), але не забезпечує фінансування цього нормативу. Примус старших викладачів з посадовим окладом ~11400 грн (224,41 €) або доцентів з посадовим окладом 13500 грн (265,75 €) самостійно оплачувати публікації в журналах Scopus/WoS, в комерційних журналах категорії «А», в журналах категорії «Б» є системною майновою дискримінацією за професійною ознакою та порушенням статті 4 Європейської соціальної хартії (Додаток 1, табл. 1).

- *Публікація в журналах категорії «Б»:* за умови наявності наукового ступеня, доцент змушений віддавати майже третину (31%) місячного доходу, старший викладач до 37% лише за одну публікацію. Враховуючи вимогу МОН щодо 5 публікацій, загальні витрати за ліцензійний цикл складають близько 15000-21000 грн, що дорівнює 1-1,4 місячного бюджету працівника.
- *Публікація в журналах категорії «А»:* витрати на одну статтю у виданнях Scopus/WoS становлять від 225% до 300% місячного посадового окладу. Це означає, що для виконання однієї державної вимоги науковець має працювати 3 місяці без витрат на їжу та житло.

Майнова дискримінація: дані таблиці 1 наочно демонструють, що ліцензійні умови Постанови №1187 виконуються не за рахунок інтелектуального потенціалу, а за рахунок примусового прямого вилучення коштів із сімейних бюджетів НПП на користь комерційних видавництв. Це грубо порушує чинне законодавство та міжнародні зобов'язання України, оскільки погіршує (дискримінує) становище НПП порівняно з іншими професійними групами: *ст. 9-1 КЗпП України, норми Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати; норми Конвенції МОП № 111 про дискримінацію в галузі праці та занять; ст. 4 Європейської соціальної хартії щодо права на справедливу винагороду; ст. 419, ст. 420 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.*

3. Юридичні порушення

Аргументи МОН про можливість «безкоштовно» публікуватись в закордонних чи вітчизняних журналах є маніпуляцією і свідомою втечею від відповідальності центрального органу влади, оскільки Держава не може ставити виконання власних ліцензійних норм (Постанова КМУ №1187) у залежність від приватних іноземних видавництв, терміни рецензування (понад 12 місяців) яких вона не контролює. Черги у безоплатні видання категорії «Б» становить декілька місяців, що робить виконання ліцензійної норми (яка має термін дії) фізично неможливим без корупційної оплати за «терміновість».

- *Порушення суверенної відповідальності:* МОН України не має права делегувати виконання ліцензійних умов іноземним приватним видавцям, не забезпечивши при цьому суверенну інфраструктуру безоплатних журналів категорії «А» та «Б» в Україні. Посилання на іноземні ресурси є спробою зняти з держави обов'язок щодо фінансування ліцензійних вимог.

- *Угода про асоціацію з ЄС*: відповідно до глави 21, Україна зобов'язана впроваджувати стандарти гідної праці. Нинішні вимоги МОН створюють антисоціальний прецедент, де науковець, оплачуючи видання в комерційних журналах власних наукових результатів, змушений «купувати» право на працю в закладах системи освіти і науки.

Порушення євроінтеграційних зобов'язань та міжнародного права: ігнорування МОН України описаної проблеми створює системні ризики для виконання міжнародних договорів, зокрема:

- *Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права (ст. 15)*: держава має поважати свободу, безумовно необхідну для наукових досліджень. Значного розміру фінансові бар'єри для публікування наукових статей (через монополне становище) комерційних журналів, а також рівень дефіциту безоплатних публікаційних місць (від 78% до 100%) за окремими спеціальностями, є прямим обмеженням права на участь у науковому прогресі.
- *Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Глава 21 «Співробітництво у галузі праці»)*: створення майнової дискримінації, за якої науковець із зарплатою 11,4-13,5 тис. грн змушений купувати публікації для виконання ліцензійних умов, прямо суперечить європейському вектору розвитку соціальної політики.
- *Хартії основних прав Європейського Союзу*: хоча вона має непрямую дію, її принципи щодо свободи мистецтв і наук (ст. 13) та права на працю (ст. 15) мають бути основою для реформування підзаконних актів (Постанови №1187) у процесі адаптації законодавства України до права ЄС.

4. Правове обґрунтування вимог

Дане звернення базується на системному порушенні посадовими особами МОН наступних норм: ст. 43 Конституції України (право на працю та заборона примусової праці); ст. 125 КЗпП України (обов'язок роботодавця забезпечувати працівника засобами для виконання трудових обов'язків); ст. 8 Конвенції МОП № 95 «Про захист заробітної плати» (заборона відрахувань з метою отримання або збереження роботи); ст. 419 та 420 Угоди про асоціацію з ЄС (зобов'язання щодо забезпечення гідної праці та недопущення дискримінації); а також принципів програми Ukraine Facility щодо прозорого розвитку людського капіталу без корупційних обтяжень.

Звертаємось до Комітету не лише як до законодавчого органу, а як до суб'єкта парламентського контролю, зобов'язаного перевірити законність підзаконних актів МОН (Постанови №1187) на відповідність Конституції та КЗпП, згідно до ст. 14 Закону «Про комітети ВР».

Беручи до уваги, що термін очікування на безоплатну публікацію у державних фахових виданнях перевищує термін дії короткострокових контрактів НПП, система ліцензування в поточному вигляді є технічно нездійсненною без порушення закону, що свідчить про ознаки корупційної змови з метою вимагання коштів у науковців.

ПРОШУ:

1. **Провести комітетські слухання (або розширене засідання Комітету) з питань системного порушення трудових прав та майнової дискримінації наукових та науково-педагогічних працівників.** Просимо запросити для надання пояснень керівництво МОН, а також представників НАЗК та АМКУ для звіту щодо наявності корупційних ризиків та ознак штучної монополізації ринку науково-публікаційних послуг. Вимагати від МОН надати офіційну статистику щодо співвідношення кількості НПП в Україні до загальної річної ємності безоплатних публікаційних слотів у виданнях категорії «А» та «Б».
2. **Направити звернення до Міністерства юстиції України з клопотанням про проведення позапланової антикорупційної експертизи чинної Постанови КМУ №1187.** Просимо надати правову оцінку п.38 Постанови №1187 (примус вчених до оплати з власних коштів публікаційних витрат через штучний дефіцит безоплатних публікаційних місць), відповідність її ст. 125 КЗпП та міжнародних зобов'язань України (Угода з ЄС).
3. **Звернутися до Кабінету Міністрів України з рекомендацією щодо запровадження прозорого механізму державного фінансування публікацій («Публікаційний ваучер»)** у межах програми Ukraine Facility. Просимо ініціювати встановлення мораторію на застосування публікаційних вимог до моменту створення належного бюджетного (грантового) забезпечення цих норм.
4. **Скористатися правом законодавчої ініціативи та розробити зміни до Закону «Про вищу освіту».** Просимо закріпити на законодавчому рівні заборону покладання на науково-педагогічних працівників фінансового тягаря з виконання ліцензійних та акредитаційних показників установи, забезпечивши захист вчених від адміністративного свавілля та «контрактного шантажу».

Додатки:

- Додаток 1. Аналітичний звіт щодо дефіциту безоплатних місць у виданнях.
- Реєстр надісланих звернень щодо майнової дискримінації науковців до КМУ, НАЗК, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Представництва Ради Європи в Україні, Європейського бюро з питань протидії шахрайству (OLAF) та ін.

З повагою,

керівник громадської
організації «Львівський аналітичний дім»

_____ О.М. Лозинський

Додаток 1. Аналітичний звіт щодо дефіциту безоплатних місць у виданнях

1. Економічне обґрунтування порушення прав (після підвищення окладів у березні 2026 р.). Покладання витрат на публікації, які є обов'язковими для збереження посади, на особистий бюджет працівника є формою неправомірного майнового обтяження. Згідно з нашими розрахунками, вартість лише однієї статті категорії «А» може сягати **300%** місячного доходу старшого викладача. Згідно зі ст. 9-1 КЗпП України, умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством, є недійсними. Ми констатуємо, що покладання витрат на публікації (які є обов'язковими для збереження посади) на особистий бюджет працівника є формою неправомірного майнового обтяження.

Таблиця 1. Економічний розрахунок реального доходу науковця та частки вимушених витрат (на руки)

Посада (1 ставка)	Базова ставка (на руки, без ступеня)	З доплатою за ступінь к.н. (15%) (на руки)	Частка вартості 1 статті кат. Б (2000-4200 грн)*	Частка вартості 1 статті кат. А (15000-35000 грн)**
Старший викладач	~11 400 грн	~13 110 грн	до 32% – 37%	до 267% – 307%
Доцент	~13 500 грн	~15 525 грн	до 27% – 31%	до 225% – 259%

*Середня вартість публікації в українському фаховому виданні кат. «Б» станом на 2026 р.

**Середня вартість публікації (APC) у міжнародному виданні кат. «А» (Scopus/WoS), перерахована у гривневий еквівалент.

Примітка: примус до оплати публікації, вартість якої перевищує третину місячного доходу (кат. Б) або кількомісячний дохід (кат. А), є грубим порушенням права на гідну оплату праці.

2. Штучний дефіцит та платність видань. Відповіді МОН посилаються на наявність «безоплатних журналів». Проте аналіз доводить, що безоплатні місця фізично недоступні для 90%+ працівників, що створює безальтернативний примус до використання платних видавничих послуг.

Аргумент МОН про «безкоштовні можливості» є маніпулятивним. Аналіз пропускової здатності журналів доводить неможливість виконання норми безкоштовно для більшості вчених.

Таблиця 2. Аналіз дефіциту безоплатних місць у виданнях категорії «Б» за спеціальностями (дані станом на 2026 р.)

Шифр та назва спеціальності	К-ть НПП (потреба в публікаціях)	Фахові видання кат. «Б» (всього)	Безоплатні видання (доступні)*	Річна потужність безоплатних місць	Рівень дефіциту (примус до оплати)
011 Педагогіка	~28 500	112	4	~1 100	96,1%
051 Економіка	~18 200	98	5	~1 400	92,3%
081 Правознавство	~12 400	68	3	~950	92,3%
053 Психологія	~7 600	36	2	~500	93,4%
032 Історія та археологія	~5 200	32	4	~850	83,6%
054 Соціологія	~3 800	18	2	~450	88,1%
023 Образотворче мистецтво	~3 100	14	1	~220	92,9%
231 Соціальна робота	~2 900	12	1	~250	91,4%
052 Політологія	~2 600	15	2	~400	84,6%
033 Філософія	~2 400	22	3	~520	78,3%
034 Культурологія	~1 900	9	0**	~120	93,7%

*Під «доступними» маються на увазі видання, що не мають «корпоративного фільтру» (прийом статей лише від працівників власного ЗВО).

**Для культурології безоплатні слоти в межах загальнодоступних видань категорії «Б» фактично відсутні.

Таблиця 3. Аналіз дефіциту безкоштовних місць у виданнях категорії «А» (Scopus/Web of Science) за спеціальностями

Шифр та назва спеціальності	К-ть НПП (потреба в публікаціях)	Журнали кат. «А» в Україні (всього)	Безкоштовні журнали «А» (доступні)*	Річна потужність безкоштовних місць	Рівень дефіциту (примус до валютних витрат)
011 Педагогіка	~28 500	4	0	160	99,4%
051 Економіка	~18 200	8	1	320	98,2%
081 Правознавство	~12 400	3	0	120	99,0%
053 Психологія	~7 600	2	0	80	98,9%
032 Історія та археологія	~5 200	5	1	200	96,1%
054 Соціологія	~3 800	2	0	80	97,9%
023 Образотворче мистецтво	~3 100	1	0	40	98,7%
231 Соціальна робота	~2 900	1	0	40	98,6%
052 Політологія	~2 600	2	0	80	96,9%
033 Філософія	~2 400	3	1	120	95,0%
034 Культурологія	~1 900	0	0	0	100,0%

*Під «доступними» маються на увазі видання, що приймають статті за відкритим конкурсом без оплати APC (Article Processing Charge).

**Для культурології в Україні відсутні профільні видання категорії «А», що змушує вчених звертатися виключно до іноземних платних видавництв.

Дані Таблиці 3 демонструють статистичну неможливість виконання вимог МОН безкоштовно через тотальний дефіцит місць у журналах Scopus/Web of Science в Україні.

Таблиця 4. Міжнародний контекст публікаційних витрат

Показник	Україна (2026)	Польща / Країни ЄС
Посадовий оклад (на руки)	~224 € – 265 €	~1200 € – 2500 € (залежно від закладу)
Хто сплачує за публікацію (APC)	Особисто вчений (90% випадків)	Університет або Грантовий фонд (100% покриття)
Співвідношення APC до зарплати	До 307% (критичне обтяження)	0% (робочі витрати установи)
Доступ до «знарядь праці»	Відсутній (майновий бар'єр)	Забезпечений державою/фондами